

Espoliações e expulsões no capitalismo contemporâneo¹

Guilherme Nathanli Ribeiro Beserra²

José Micaelson Lacerda Morais³

Resumo

Marx definiu a acumulação primitiva como a separação violenta de produtores diretos de seus meios diretos de produção e subsistência. Portanto, uma acumulação que ainda não é resultado direto do modo de produção capitalista, mas seu ponto de partida. Marx também observou que a acumulação primitiva se manifestou nos sistemas colonial, da dívida pública, tributário protecionista; instituições centrais do capitalismo já em funcionamento. Apesar de alguns autores considerarem a acumulação primitiva uma categoria datada, David Harvey e Saskia Sassen insistem em demonstrar que tal forma de acumulação constitui uma das características centrais do capitalismo contemporâneo. O presente artigo investiga a acumulação primitiva através da mediação dos conceitos de “acumulação por espoliação” e “expulsão” na dinâmica capitalista do início do século XXI.

Palavras-chave: acumulação primitiva; acumulação por espoliação; expulsões.

Abstract

Marx defined primitive accumulation as the violent separation of direct producers from their immediate means of production and subsistence. Hence, an accumulation that is not yet a direct result of the capitalist mode of production but rather its starting point. Marx also noted that primitive accumulation manifested in colonial, public debt, protectionist tax systems; central institutions of capitalism already in operation. Despite some authors considering primitive accumulation a dated category, David Harvey and Saskia Sassen insist on demonstrating that this form of accumulation constitutes one of the central features of contemporary capitalism. This article investigates primitive accumulation through the mediation of the concepts of “accumulation by dispossession” and “expulsion” in the capitalist dynamics of the early 21st century.

Keywords: primitive accumulation; accumulation by dispossession; expulsions.

Classificação JEL: B51; F63

DOI: 10.5281/zenodo.14768796

¹ Texto enviado em 10/05/2024. Aceito em 10/07/2024.

² Graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Regional do Cariri (URCA).

³ Professor associado do Departamento de Economia da Universidade Regional do Cariri (URCA), doutor em Economia da Indústria e da Tecnologia, pela UFRJ, pós-doutor em Desenvolvimento Econômico pelo Centro de Estudos do Desenvolvimento Econômico – CEDE, da Unicamp.

1. Introdução

Marx, no livro I de “O Capital”, em seu capítulo 24, intitulado “A assim chamada acumulação primitiva”, trata do “pecado original” que deu origem ao modo de produção capitalista. Ele investiga tanto os processos históricos-estruturais (sociais e econômicos), que resultaram na superação do modo de produção feudal, quanto as bases lógicas do surgimento de um novo modo de produção, fundado em uma nova relação social, denominada por ele de relação-capital. Dessa ótica, o conteúdo do referido capítulo não é somente de natureza histórica, mas expressa os princípios lógicos inerentes a “dialética do capital”, desenvolvidos a partir da mercadoria, como unidade nuclear do “processo de produção do capital”, desde o primeiro capítulo de “O capital”. A categoria acumulação primitiva, aparece assim como um arremate final para mostrar que o capital, como uma relação social, que tem a mercadoria (em especial na mercadoria força de trabalho) como célula primária de riqueza moderna (constituindo a forma dinheiro o equivalente universal dessa riqueza), demandou condições históricas muito específicas para ocorrer. Nas palavras de Marx (2013, p), exigiu uma acumulação “[...] prévia à acumulação capitalista, uma acumulação que não é resultado do modo de produção capitalista, mas seu ponto de partida.”

Durante a transição do feudalismo para o capitalismo, os camponeses foram expropriados de seus meios de produção (ferramentas e terras) e, portanto, separados das suas fontes e materiais de produção, servindo como força de trabalho livre para manufatura nos núcleos urbanos crescentes e ávidos por trabalho. Para Marx, este processo representa o primeiro “grande revolucionamento” do processo histórico da acumulação primitiva. Embora, surgido inicialmente no século XV, o processo de acumulação primitiva manifestou-se nos séculos seguintes, principalmente quando do avanço da dinâmica capitalista, através do sistema colonial, da dívida pública, do moderno sistema tributário e do sistema protecionista. Sistemas que ultrapassaram a pré-história do capitalismo, tornam-se complexos e serviram como alavancas do processo de acumulação de um capital já autodeterminado.

No início do século XXI, autores como David Harvey e Saskia Sassen, na esteira da metamorfose do processo de acumulação na contemporaneidade – que passa a privilegiar o capital fictício e o espaço (tendo por base as novas tecnologias de informação e de automação), a partir do último quartel do século XX –, reinserem a categoria da acumulação primitiva através de duas novas mediações (“acumulação por espoliação” e “expulsão”), como um imperativo fundamental da dinâmica do capitalismo contemporâneo.

Isto posto, este artigo tem por objetivo reinserir a acumulação primitiva como problema permanente no quadro da análise econômica, visto que tal processo, apesar de ter constituído a forma de acumulação originária do capitalismo, continua sendo um importante elemento na marcha da acumulação de capital em todas as transformações desse modo de produção. Para tanto, o mesmo encontra-se dividido em mais quatro seções além dessa introdução e das considerações finais. Na segunda seção qualifica-se a categoria acumulação primitiva como uma forma permanente de acumulação de capital. Nas seções três e quatro são apresentados e exemplificados os conceitos de “acumulação por espoliação”, de David Harvey, e de “Expulsões, de Saskia Sassen, respectivamente.

2. A acumulação primitiva em Karl Marx

Zabemkba (2002), em seu artigo intitulado “*Primitive accumulation in Marxism, historical or transhistorical separation from means of production*”, defende que a utilização da categoria acumulação primitiva deve estar exclusivamente relacionada a “pré-história do capital”, não sendo mais possível seu posterior uso quando do pleno estabelecimento do capitalismo: “[...] ‘Acumulação primitiva’ deve ser utilizada para destacar um componente

essencial para entender especificamente a transição do feudalismo para o capitalismo. Isso nos obriga a compreender essa transição e não a considerar como garantida, apenas porque a história aconteceu dessa forma”⁴ (ZABEMKBA, 2002, p. 7).

O argumento de Zabemkba (2002), de que a categoria acumulação primitiva tem por fundamento a necessidade de demonstrar apenas que a transição não foi garantida, não parece forte o suficiente para ser conclusiva. Pois, apresenta-se falsa a discussão sobre se a acumulação primitiva é meramente uma categoria histórica ou trans-histórica. Marx precisaria ter encerrado o capítulo sobre a acumulação primitiva ainda no item 2, intitulado, “expropriação da terra pertencente à população rural” para dar alguma sustentação ao argumento de Zabemkba. No entanto, o capítulo prossegue e no item 6, “Gênese do capitalista industrial”, percebe-se que Marx ao mostrar como, na Inglaterra do final do século XVII, os diferentes momentos da acumulação primitiva foram combinados de forma sistêmica (no sistema colonial, da dívida pública, tributário e protecionista), acaba por tornar tal categoria inerente a dialética do processo de acumulação de capital, já que tais sistemas são próprios do funcionamento de um capitalismo regulado pelos “imperativos do capital”; que como nos lembra Wood (2014), incluem a necessidade de acumulação constante de riqueza e a expansão dos mercados. Portanto, a categoria acumulação primitiva é robusta o suficiente tanto para explicar o processo de transição do feudalismo como a lógica de funcionamento do capitalismo. Pois, dependendo de sua etapa histórica e ciclo de reprodução, a acumulação de capital representa sempre em determinadas proporções a combinação de aspectos econômicos e extraeconômicos (acumulação primitiva). Destarte, nunca é demais lembrar que também é nesse capítulo que Marx (2013, p. 787) põe por terra a visão idílica dos clássicos das “[...] ‘eternas leis naturais’ do modo de produção capitalista, para consumir o processo de cisão entre trabalhadores e condições de trabalho [...]”, contrastando-a, ao longo de sua exposição, com uma longa e violenta construção social que ocorre a partir da própria produção da existência material dos seres humanos enquanto sujeitos sociais, ou seja, “um produto artificial da história humana”.

A história da acumulação primitiva nos revela “acima de tudo, os momentos em que grandes massas humanas são despojadas súbita e violentamente de seus meios de subsistência e lançadas no mercado de trabalho como proletários absolutamente livres” (MARX, 2013, p. 787). Todavia, seus métodos de acumulação, ao mesmo tempo violentos e/ou mercantis, revelam uma certa complexidade sistêmica, relacionadas ao caráter contraditório próprio do sistema capitalista. Caráter que se expressa em termos de uma economia nacional pela apropriação privada do trabalho social e, em termos mundiais, pelo desenvolvimento desigual e combinado. Conforme explica Wood (2014, p. 17),

[...] o capitalismo não exclui formas mais tradicionais de colonização coercitiva. Pelo contrário, sua história, desnecessário dizer, é uma história sangrenta e muito longa de conquista e opressão colonial; e de qualquer maneira, o desenvolvimento de imperativos econômicos suficientemente fortes para substituir formas mais antigas de dominação direta se deu em um período muito longo, só chegando à plena realização no século XX.

A referida autora esclarece que mesmo que o imperativo econômico tenha se estabelecido de forma mais plena no século XX, o imperialismo capitalista não deixou de lado sua a força extraeconômica (WOOD, 2014). Portanto, verifica-se a permanência do papel do poder extraeconômico, característico da acumulação primitiva, na manutenção da acumulação de capital em favor da classe capitalista. Rosa Luxemburgo, em seu clássico “A acumulação de capital: contribuição ao estudo econômico do imperialismo”, publicado, ainda, em 1913, para além da necessidade de que a acumulação de capital precise de formações não capitalistas, também ressalta que: “o capital não conhece outra solução senão a da violência, um método constante da acumulação capitalista no processo histórico, não apenas por ocasião de sua gênese, mas até mesmo hoje [início do século XX]” (LUXEMBURGO, 1988, p. 33).

⁴ Tradução livre.

3. “Acumulação por espoliação” em David Harvey

Harvey (2014), antes de desenvolver a sua ideia de “acumulação por espoliação”, apresenta o duplo aspecto da acumulação de capital defendido por Rosa Luxemburgo. O primeiro diz respeito à acumulação capitalista em termos dos imperativos econômicos, marcados, principalmente, pela apropriação da classe capitalista do excedente produzido pela classe trabalhadora. O segundo, refere-se às relações entre o capitalismo e as formações não capitalistas, cujos métodos do primeiro em relação ao segundo se caracterizam pela política colonial, um sistema internacional de empréstimos e pela guerra, numa combinação de imperativos econômicos e extraeconômicos.

Harvey (2014), formula o conceito de “acumulação por espoliação”, por entender que há uma “relação orgânica” entre a reprodução expandida e os processos violentos de espoliação, que moldam a geografia histórica do capitalismo. Para o referido autor parece estranho qualificar de primitivo um processo em andamento, pois,

[...] Todas as características da acumulação primitiva que Marx menciona permanecem fortemente presentes na geografia histórica do capitalismo até os nossos dias. A expulsão de populações camponesas e a formação de um proletariado sem terra [sic] tem se acelerado em países como o México e a Índia nas três últimas décadas; muitos recursos antes partilhados, como água, têm sido privatizados (com frequência por insistência do Banco Mundial) e inseridos na lógica capitalista da acumulação; [...] Indústrias nacionalizadas têm sido privatizadas [...] (HARVEY, 2014, p. 121).

Para corroborar o seu raciocínio Harvey apresenta um conjunto de evidências. No México, por exemplo, encontravam-se resquícios de um campesinato produtor direto da sua subsistência e onde havia um espaço coletivo semelhante às terras comunais da Europa ocidental. No início dos anos 1990, a investida imperialista dos Estados Unidos ao campesinato era notável através das propostas do acordo para área de livre comércio entre a América do Norte - NAFTA (Tratado Norte-Americano de Livre Comércio entre Estados Unidos da América, Canadá e México) em que

[...] Uma das condições do pacote de acordos para o México enfim fazer parte do seletivo grupo dos países de “primeiro mundo”, era a mudança do artigo 27 da Constituição mexicana, fruto e principal conquista da histórica Revolução de 1910-1919, que teve como heróis Emiliano Zapata e Pancho Villa. O artigo 27 abordava a regulamentação agrária da propriedade da terra e o bem-estar dos camponeses e das comunidades indígenas, assim, a mudança visava à destruição da posse coletiva da terra, os *ejidos*⁵. Com a modificação deste artigo, se declarou concluída a divisão agrária e o *ejido* convertido em um bem mercantil alienável, tornando então, possível à venda individual de parcelas da terra (ZERMEÑO *apud* HILSENBECK FILHO, 2004, p. 146).

Neste caso, a investida imperialista, já de orientação neoliberal, teria como objetivo separar os produtores diretos bem como extrair destes as terras comunais de forma semelhante ao processo de acumulação primitiva. Entretanto, tal tentativa de expropriação causou uma reação das comunidades indígenas (liderado pelo Exército Nacional de Libertação Zapatista)

⁵ “O *ejido* é uma forma pré-hispânica de propriedade coletiva da terra ressuscitada pela Revolução Mexicana no artigo 27 da constituição de 1917. O objetivo dos revolucionários era manter a exploração coletiva da terra e sua peculiaridade estava em que os proprietários não podiam alienar nem vender suas propriedades, mas apenas transferi-la como herança” (ZERMEÑO *apud* HILSENBECK FILHO, 2004, p. 146).

“que eclodiu em Chiapas no mesmo dia de janeiro de 1994 em que se previa a entrada em vigor do acordo do NAFTA” (HARVEY, 2014, p. 132). Nesse sentido, Ávila (*apud* ROMERO, 2016, p.79) destaca que:

[...] como resultado dessa expansão geográfica, uma parte significativa do capital está se concentrando na expropriação das riquezas naturais das comunidades. Florestas tropicais, minas, recursos hídricos e outras partes da natureza, bem como os sistemas de conhecimento tradicionais herdados pelas comunidades indígenas relacionados ao uso de recursos comuns, estão perdendo seu caráter de bens coletivos que por séculos foram mantidos em benefício da humanidade, transformando-se em propriedade privada e, conseqüentemente, em mercadorias.⁶

Em 1992, as reformas trazidas na legislação mexicana e, novamente, por pressões externas (pretendidas em acordos com os Estados Unidos para viabilizar o acordo de livre comércio), abriram “diferentes opções legais vender, arrendar, hipotecar e prescrever a terra *ejidal*” (GONÇALVES, 2016, p. 614). Ainda segundo o autor,

As novas maneiras de dispor da terra *ejidal* e convertê-la em propriedade privada têm provocado um fenômeno descrito como “grilagem legítima”. Este termo se refere ao fato de que a pressão econômica e por vezes política, a baixa escolaridade da população rural e a corrupção das autoridades locais levam a situações em que transações fundiárias aparentemente legais ocultam novas formas fraudulentas e violentas de aquisição de terras. Tem-se, assim, claramente um padrão de acumulação por despossessão [...] (GONÇALVES, 2016, p. 619).

No caso da Índia, Harvey (2013, p. 294) destaca as expulsões violentas de populações camponesas para abertura de “zonas econômicas especiais”, em terras não cultivadas, mas em terrenos privilegiados onde a indústria iniciaria suas atividades. Complementa o autor que os assassinatos dos camponeses que resistiram às expulsões, em Nandigram, Índia, em 2007, “é um exemplo tão ‘clássico’ de acumulação primitiva quanto de qualquer outro da Grã-Bretanha do século XVII” (HARVEY, 2013, p. 294). Destaca-se, portanto, o método violento característico da acumulação primitiva exposto por Marx, tendo o Estado, mais uma vez, como força extraeconômica organizadora desse processo, abrindo espaço para acumulação de capital em sua forma expandida.

Outra manifestação semelhante de acumulação por espoliação pôde ser observada quando da remoção de favelas. A tomada desses espaços pelo Estado através de desapropriações ou outros meios legais converteu-se num fenômeno se alastrou em tempos recentes. Como manifestação dessa acumulação por espoliação, Harvey cita os casos em que populações, em Seul, nos anos 1990, foram despossadas forçadamente por investidores e construtores “desesperados por terrenos urbanos” (HARVEY, 2013, p. 297).

No Brasil, de 2009 a 2016, as remoções das favelas se intensificaram no Rio de Janeiro sob a justificativa dos grandes eventos: a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Em outros casos, havia a justificativa das favelas estarem em áreas de risco (por deslizamentos ou inundações). Entretanto, “[...] Trata-se de uma clara expulsão da população pobre se seu lugar, retirando-a com o objetivo de valorizar a terra, e assim beneficiando a especulação imobiliária através da abertura de novos mercados. Esse processo leva à segregação espacial, remoções e um processo de gentrificação cada vez maior na cidade” (COUTO e FERREIRA, 2017, p. 86).

Seguindo a enumeração de Harvey (2014,) dos métodos de acumulação por espoliação, destacam-se aqueles relacionados à privatização dos serviços e produtos de natureza estatal (“da água partilhada”, “indústrias nacionalizadas”, dentre outros). O autor faz uma

⁶ Tradução livre.

analogia entre os cercamentos das terras comunais inglesas, em Marx, com o processo de privatização (“cercamento”) da água como bem comum, ambas consideradas fundamentais para subsistência da população. Em outra passagem, afirma: “A corporativização e privatização de bens até agora públicos [...], para não mencionar a onda de privatizações (da água e de utilidades públicas de todo gênero) [...], indicam uma nova onda de ‘expropriação das terras comuns’” (HARVEY, 2014, p. 123).

Desta forma, a mudança de propriedade da água do Estado para a iniciativa privada representa uma exploração ainda maior sobre a remuneração dos trabalhadores, que terão de pagar preços mais elevados. Além disso, tal espoliação se configuraria também como mais um meio de alavancar a classe capitalista, que busca oportunidade de aplicação de seus excedentes de capital.

Na Argentina, desde 1993, que a privatização dos serviços de água vem se dando. Em 10 anos, na capital argentina as tarifas de serviços aumentaram 88%, apesar do marco regulatório estabelecer que os preços domésticos só podiam elevar-se 7%, segundo Martin Schorr. Na província de Santa Fé, a privatização começou em 1995, durante o segundo governo de Carlos Saúl Menem, sendo que ali foi seguido ao pé da letra o modelo de privatização global dos serviços públicos, tal como impulsionado pelos organismos internacionais (PORTO-GONÇALVES, 2008, p. 14).

Outros “mecanismos inteiramente novos de acumulação por espoliação” incluem a exploração dos direitos dos comuns como o roubo através do patenteamento e licenciamento de material genético (biopirataria), do plasma, de sementes e de outros produtos que populações ajudaram a desenvolver: “A biopirataria campeia e a pilhagem do estoque mundial de recursos genéticos caminha muito bem em benefício de umas poucas grandes empresas farmacêuticas” (HARVEY, 2014, p. 123). No Brasil, existem inúmeros casos de manifestações desse novo mecanismo, conforme enumera Lencioni (2012, p. 1):

O nosso popular quebra-pedras, uma planta da família das euforbiáceas, utilizada com fins terapêuticos para problemas renais está patenteado pelos Estados Unidos. Do veneno da jararaca pesquisadores brasileiros descobriram o princípio ativo capotren, que foi patenteado nos Estados Unidos pela Bristol-Myers Squibb, que vende o medicamento Capoten, usado no mundo inteiro para hipertensão. Ironia da história, no Brasil, o Capoten está entre os 100 remédios que os brasileiros mais consomem e o Brasil paga *royalties* pelo seu uso. Do jaborandi se extrai a molécula pilocarpina que é fundamental para o combate do glaucoma, cujo produto farmacêutico é fabricado pela americana Merk e patenteado lá fora.

Harvey (2014, p. 123) segue apresentando uma extensa lista desses novos mecanismos de acumulação por espoliação, abrangendo todas as formas de privatização (consideradas pelo autor como o “braço armado da acumulação por espoliação”) das propriedades estatais (como as universidades), e mais: a destruição de recursos ambientais globais e *habitats*, a transformação de formas culturais e históricas em mercadorias e a perda de direitos que protegem os trabalhadores.

A regressão dos estatutos regulatórios destinados a proteger o trabalho e o ambiente da degradação tem envolvido a perda de direitos. A devolução de direitos comuns de propriedade obtidos graças a anos de dura luta de classes [...] ao domínio privado tem sido uma das mais flagrantes políticas de espoliação implantadas em nome da ortodoxia liberal (HARVEY, 2014, p. 123).

Muito além do desemprego (e, por conseguinte, o aumento da superpopulação) como uma forma de espoliação, a perda de direitos (trabalhistas ou sociais) é um componente importante nesse processo: “o que a acumulação por espoliação faz é liberar um conjunto de ativos (incluindo força de trabalho) a custo muito baixo [...] O capital sobreacumulado pode apossar-se desses ativos e dar-lhes imediatamente um uso lucrativo. [...]” (HARVEY, 2014, p. 124). Este objetivo pode ser alcançado mediante crises “orquestradas”, “administradas” e “controladas” por programas de austeridade do Estado que utilizam taxas de juros e captação de crédito ou

[...] Pode-se impor pela força externa crises limitadas a um setor, a um território ou a todo um complexo territorial de atividade capitalista. É nisso que é grande especialista o sistema financeiro internacional [...] com o apoio do poder estatal superior (como o dos Estados Unidos) [...] (HARVEY, 2014, p. 125 e 126).

Ainda em relação às perdas de direitos sociais, Harvey (2014, p. 123) destaca como “mecanismos novos de acumulação por espoliação” a perda do direito relativo à Previdência Social (“o direito de uma aposentadoria paga pelo Estado”), principalmente, a partir de 1973. Tais ataques aos direitos de Previdência Social, segundo Jesus (2018, p. 156), “[...] tem como objetivo propiciar a retomada da recomposição de taxas ascendentes de lucro e a intensificação capitalista, a partir da financeirização da economia como uma das características modernas do capital e suas estratégias de lucratividade.” E, ainda, nesse sentido:

A financeirização da riqueza implica em pressão sobre a política social, especialmente as instituições da seguridade social, pois aí está o nicho dos produtos financeiros. Com isso, as propostas neoliberais incluem a transferência da proteção social do âmbito do Estado para o mercado, a liberalização financeira passa pela privatização dos benefícios da seguridade social (SALVADOR *apud* JESUS, 2018, p. 167)

Nesse contexto, o capitalismo encontra na esfera financeira uma forma renovada de valorização do capital, menos pelo caminho da obtenção do lucro obtido na produção de mercadorias (D-M-D’), do que através da rentabilidade baseada em expectativas de valorização de títulos diversos (D-D’ – “capital fictício”). É nesse cenário de expansão do capital financeiro como forma predominante de acumulação no capitalismo contemporâneo que, e ainda em conformidade com os preceitos neoliberais, os imperativos da acumulação de capital exigem do Estado a transferência da responsabilidade da gestão do fundo público da Previdência Social para o “mercado”.

4. “Expulsões” em Saskia Sassen

O ponto de partida de Sassen (2016) para analisar o que ela chamou de “expulsões” está nas transformações econômicas capitalistas verificadas a partir da década de 1980. A referida autora destaca duas importantes mudanças, sendo a primeira marcada pela “[...] transformação material de áreas cada vez maiores do globo em zonas extremas para operações econômicas cruciais” (SASSEN, 2016, p. 17). Tal transformação se apresenta, de um lado, na forma de terceirização global (de manufaturas, serviços, trabalho administrativo, aumento de produção, dentre outras) em áreas com baixos custos e fraca regulamentação. De outro, a criação de cidades globais para funções econômicas avançadas, incluindo cidades construídas “do zero” e a renovação (brutal) de outras antigas para tais funções. A segunda mudança está relacionada com

[...] a ascensão do setor financeiro na rede de cidades globais. As finanças em si não são novidade: elas têm sido parte de nossa história há milênios. O que é novo e característico em nossa era é a capacidade de o mercado financeiro desenvolver instrumentos de enorme complexidade que permitiam securitizar a maior variedade de entidades e processos conhecidos na História até agora. [...] Para fazer isso, o sistema financeiro precisa invadir – isto é, securitizar – setores não financeiros e obter seu material (SASSEN, 2016, p. 18).

Foi nessa direção que se lançou, em 2001, nos Estados Unidos, um volumoso crédito imobiliário para aquisição de casas pelos trabalhadores, na intenção de transformação deste crédito em pacotes de investimento a serem lançados no mercado financeiro e que mais tarde conduziria à crise econômica de 2008. A execução das hipotecas devido à incapacidade de pagamento dos trabalhadores expulsou 9 milhões de famílias de suas residências (SASSEN, 2016, p. 11). Além do exemplo americano, a autora retrata os milhares de despejos todos os meses na Espanha a partir de 2008: “[...] somente em 2009, foram mais de 93 mil. Entre 2007 e 2012, as execuções na Espanha passavam de 400 mil” (SASSEN, 2016, p. 59). Conforme argumenta a referida autora, “[...] essa é uma forma brutal de acumulação primitiva, obtida por meio de uma sequência complexa de instrumentos que empregam um enorme banco de talentos do ramo das finanças, do direito, da contabilidade e da matemática” (SASSEN, 2016, p. 154). Em síntese, as inovações de instrumentos financeiros e as desregulamentações no mercado de capitais promoveram uma forma de grande alavancagem de lucros sem a correspondente produção no setor real da economia.

A perda das moradias dos trabalhadores na Espanha seguiu a conjuntura da economia internacional após o alastramento da crise de 2008, conforme apontam Plihon e Rey (2013, p. 102):

O impacto social da crise é considerável. Primeiro, há um aumento vertiginoso do desemprego, com quase 4,8 milhões de desempregados em junho de 2011, equivalente a uma taxa de desemprego de 21%, a maior da Zona do Euro, particularmente entre os jovens (46%). Segundo, os indicadores de precariedade do trabalho também colocam a Espanha em uma situação muito desfavorável: 27,5% dos trabalhadores assalariados têm contratos temporários (entre 2007 e 2011) em comparação com a média de 16,1% no restante da Zona do Euro. Terceiro, os cidadãos não apenas perdem seus empregos, mas também suas residências: em 2010, houve cerca de 300 mil despejos.

É no sentido de apresentar esses novos tipos de expulsões que Sassen (2016, p. 9) afirma que: “Nas últimas décadas, houve um grande crescimento da quantidade de pessoas, empresas e lugares expulsos das ordens sociais e econômicas centrais de nosso tempo”. Inicialmente, percebe-se que essa categoria inclui também “empresas” e “lugares”, conferindo a este um sentido abrangente em relação à acumulação primitiva.

[...] talvez tenhamos entrado em numa nova fase do capitalismo avançado na década de 1980, período que reinventou os mecanismos de acumulação primitiva. Hoje a acumulação primitiva é executada por meio de operações complexas e de muita inovação especializada, que vai desde a logística das terceirizações até os algoritmos de finanças. Depois de trinta anos desse tipo de desenvolvimento, testemunhamos em boa parte do mundo economias em contração, a escalada de destruição da biosfera no mundo inteiro e o ressurgimento de formas extremas de pobreza e de brutalização onde achávamos que já tinham sido eliminadas ou estavam em vias de desaparecer (SASSEN, 2016, p. 21).

A autora segue uma enumeração de casos de expulsões que vão desde a “expulsão de trabalhadores de baixa renda e de desempregados dos programas governamentais de bem-estar social e saúde, assim como dos seguros corporativos e do auxílio-desemprego” (SASSEN, 2016, p.17), até o aumento das técnicas avançadas de mineração que “matam” terras e águas e expulsa da biosfera qualquer forma de vida. Além disso, ela destaca a participação estatal na mudança das leis (“negociações”) para facilitar as expulsões. Outra característica do processo de expulsão é de que ele não é

[...] inteiramente visível e reconhecível. Não é uma condição enfrentada pela maioria, embora possa vir a ser, em alguns casos. Implica uma generalização gradual de condições extremas que começam nas bordas dos sistemas, em microambientes. Isso é importante, porque boa parte dessa mudança aguda que tento descrever ainda é invisível para os estatísticos (SASSEN, 2016, p. 39).

Dessa maneira, Sassen ressalta que as expulsões possuem um caráter agudo (extremo) e mesmo que não se apresentem em uma quantidade mais representativa numa análise das condições sociais, servem para compreensão “de uma dinâmica maior, menos extrema e mais abrangente, de nossas economias políticas” (SASSEN, 2016, p. 40). De qualquer forma, houve um aprofundamento das desigualdades sociais mesmo em países considerados desenvolvidos como a Grécia, Espanha e Portugal, não limitados a estes, na zona do euro, que se iniciou na década de 1980 e se intensificou nas seguintes. Nesse contexto, as medições formais econômicas não captaram as contrações muito fortes (extremas) nesses países:

Os desempregados que perdem tudo – emprego, casa, seguro saúde – caem facilmente para fora do limite do que é definido como a ‘economia’ e que se conta como tal. É o caso dos donos de pequenas lojas e fábricas que perdem tudo e cometem suicídio. O mesmo ocorre com os números crescentes de estudantes e profissionais bem preparados que emigram e abandonam a Europa de vez. Essas tendências redefinem o espaço da economia. Tornam-no menor e expulsam uma boa parcela dos desempregados e dos pobres das medidas-padrão. Essa redefinição torna ‘a economia’ mais apresentável, por assim dizer, permitindo-lhe mostrar um leve crescimento na medição do PIB per capita (SASSEN, 2016, p. 46).

Portanto, aquelas pessoas se tornam “invisíveis” para as medições estatísticas formais “e dessa forma, sua pressão negativa sobre as taxas de crescimento é neutralizada” (SASSEN, 2016, p. 47). As crises econômicas na zona do euro são agravadas pelas políticas de austeridade dos governos, mantendo uma política econômica privatizante associada à eliminação de gastos “excessivos” ao contrato social (de bem-estar social). Os efeitos de tais políticas, amplamente reconhecidos, não estariam na contribuição para a geração emprego e produção, mas privilegiar o pagamento da dívida estatal. O sistema da dívida, como no passado (acumulação primitiva), continua a servir como um meio de alavancar os lucros da classe capitalista, enquanto, por outro lado, recrudescer o nível de pauperização da classe trabalhadora. Embora, não apareçam nas estatísticas, os expulsos certamente irão compor o exército industrial de reserva (conforme Marx), seja porque não possuem mais emprego e algum auxílio do governo, seja porque saíram do país em busca de melhores condições de vida em outro. Neste último caso, o capital deve ser encarado de forma globalizada para análise dos movimentos de acumulação.

Outro mecanismo de expulsão apresentado diz respeito a uma “forma brutal de expulsão de excedentes da população trabalhadora no Norte global, em especial nos Estados Unidos e cada vez mais no Reino Unido”, em direção a um encarceramento em massa cada vez mais rápido (SASSEN, 2016, p. 74). O novo cenário desse processo de crescente encarceramento estaria ligado ao capitalismo avançado, ainda que exista um vínculo ligado ao crime. Avanço cada vez mais visível no número de pessoas encarceradas num número maior de

países, no crescimento de pessoas supervisionadas pelo judiciário (em regimes de progressão de pena como liberdade condicional, por exemplo) e no crescimento da privatização das prisões e dos serviços prisionais. As pessoas sob supervisão penal encontrariam dificuldade de conseguir emprego e moradia. Os estados americanos que, além de apresentarem acentuada proliferação de prisões e serviços carcerários com fins lucrativos (com altos níveis de prisões), possuem, não de maneira coincidente, “regras e práticas administrativas, como encarceramentos pré-processuais prolongados, leis e penas mais pesadas e mínimas oportunidades de soltura antecipada” (SASSEN, 2016, p. 77).

Nos Estados Unidos, as prisões privadas e as empresas de serviços carcerários perseguem seus objetivos como qualquer outra empresa [...] Mas prisões não são uma maneira qualquer de obter lucros. Estes provêm da ocupação de camas e da venda de serviços carcerários estaduais. [...] existem diversos exemplos em todos os estados americanos desse esforço para manter as camas das prisões ocupadas: o aumento do número de sentenças mais longas mesmo para delitos menores, a legislação *three-strikes-and-you're-out* [três faltas e você está fora: uma terceira condenação criminal significa prisão perpétua] [...] (SASSEN, 2016, p. 85).

Além disso, tem-se verificado uma superexploração do trabalho nas prisões americanas que remuneram muito pouco. Assim, as empresas privadas se beneficiam da força de trabalho barata de diversas maneiras: utilizando na produção em manufaturas e serviços, vendendo os produtos para outras empresas mediante contratos e investindo em corporações privadas no setor penal global (SASSEN, 2016, p. 86).

O panorama de avanço de instituições privadas no sistema prisional não está mais restrito aos Estados Unidos:

Na Alemanha, a empresa britânica Serco ganhou um contrato de cinco anos para fornecer serviços psicológicos, médicos e educacionais, vigilância por meio de câmeras, além de cozinhas, oficinas e serviços de administração institucional e trabalho industrial para trezentos detentos em parceria com outras empresas. A Grécia fechava a lista com a abertura de seis novas prisões no fim daquele ano [2005] e a aprovação de uma nova lei que forneceu o modelo para futuras parcerias público-privadas (SASSEN, 2016, p. 81).

A lógica do encarceramento em massa estaria alicerçada no avanço das privatizações iniciadas nos anos de 1970, e seguindo a máxima ideológica neoliberal de eficiência do setor privado em relação ao público, mantendo imaculado “o mito de que a privatização diminui custos e aumenta a segurança” (SASSEN, 2016, p. 85). Aqui, a participação extraeconômica e violenta do Estado no processo de encarceramento se mostra indiscutível, o que aproxima as categorias de expulsão e acumulação primitiva. Não menos perversa que na acumulação primitiva, a política de expulsão através do encarceramento em massa está inserida no processo de acumulação de capital em seu modo mais perverso (“brutal”) de reprodução das relações sociais no modo de produção capitalista, representando mais uma forma de ruptura com a ideia anterior de bem-estar social do “período keynesiano” (pós-segunda guerra), cuja “tendência sistêmica era a de incorporar pessoas, especialmente como trabalhadores, apesar das exclusões sociais de todos os tipos” (SASSEN, 2016, p. 88).

Dando seguimento às formas de expulsões, Sassen (2016, p. 99) aborda as compras de terras por governos e empresas estrangeiras, principalmente, nos países do Sul Global (na maior parte os africanos) e até mesmo na Europa. Apesar de tal prática existir durante séculos, uma mudança importante e abrupta ocorreu a partir de 2006, “[...] marcada por um rápido aumento no volume e na expansão geográfica das aquisições estrangeiras, bem como na diversidade dos compradores” (SASSEN, 2016, p. 99). Estes vão desde setores como a biotecnologia até as

finanças. A demanda crescente por terra foi motivada pelos cultivos industriais como o de palmeira para a obtenção de biocombustíveis, além da produção de alimentos. Neste ponto, ela ressalta que o aumento do preço dos alimentos em todo mundo tornou a terra um investimento desejável, podendo assim entrar no circuito da especulação financeira (SASSEN, 2016, p. 100).

A aquisição de terra estrangeira não é um acontecimento solitário. Ela requer, e por sua vez estimula, a criação de um vasto mercado global de terras. Implica o desenvolvimento de uma infraestrutura de serviços igualmente vasta para permitir vendas e aquisições, obter a posse ou direitos de arrendamento, desenvolver instrumentos legais apropriados e até pressionar pela criação de novas leis que acomodem essas compras em um país soberano (SASSEN, 2016, p. 100).

Desta forma, o alastramento (“abrupto”) do processo de vendas de terras ao capital privado, depois de 2006, está inserido no bojo das imposições aos países do Sul global de programas de reestruturação econômica (privatizações generalizadas, redução de aparentes desperdícios do Governo para pagamento da dívida, abertura comercial, dentre outros), propostos pelos países desenvolvidos e instrumentalizados por instituições supranacionais como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial.

Nesse contexto, o uso da dívida serviu como alavanca na reorganização da economia política dos países subdesenvolvidos, constituindo um fator de ligação entre a reestruturação das economias nacionais e as enormes aquisições de terras. Além do sistema da dívida, o sistema protecionista apresenta-se também como forma de maior enriquecimento da classe capitalista em detrimento da expropriação dos pequenos agricultores, nos moldes semelhantes ao da acumulação primitiva, em Marx. Os Estados Unidos são representativos nesse aspecto:

Basta dizer que esse tipo de controle da economia global de que desfrutam os Estados Unidos, [...], pode ser – e está sendo – usado para compelir outras economias a servir os interesses da potência hegemônica em resposta às necessidades flutuantes de seu próprio capital interno – pela manipulação da dívida, das regras do comércio, da ajuda externa e de todo o sistema financeiro. Num minuto, ele pode forçar agricultores de subsistência a passar à produção de culturas de exportação e, no minuto seguinte, conforme a necessidade, é capaz de destruir completamente esses agricultores, exigindo a abertura dos mercados do terceiro mundo, enquanto protege e subsidia seus próprios produtores agrícolas (WOOD, 2014, p. 103).

Assim, torna-se evidente, mais uma vez, que a crise de sobreacumulação capitalista busca novos empreendimentos lucrativos e neste caso, encontra em terras “disponíveis” uma mercadoria a ser explorada, tanto na esfera produtiva (plantações ou minas de extração), como na financeira (especulação). Nesse novo ciclo de acumulação baseada na mundialização e financeirização do capital integrado em escala global, Barros (2018, p. 178), destaca que:

[...] Nas últimas décadas, a agricultura em todo mundo tem sofrido as incursões do capital financeiro no sentido de produzir em escala global sob as regras do mercado e da acumulação. No caso específico da agricultura, o capital financeiro tem controlado a produção e a comercialização dos produtos agrícolas. Destaca-se nesse cenário a aquisição de empresas de diferentes ramos da produção agrícola, por bancos com os excedentes do capital financeiro. Isso acarretou um crescimento surpreendente dessas empresas que tiveram um investimento de um capital acumulado que estava fora dos processos agrícolas, contribuindo para dominarem a produção, o comércio, os insumos, as máquinas agrícolas, os medicamentos, os agrotóxicos, as ferramentas etc. [...] essas empresas, fortalecidas pelo capital financeiro e favorecidas pela dolarização da economia mundial, entraram nas economias nacionais e adquiriram as empresas e a produção agrícola local.

Com os reflexos da crise de 2008, houve ainda mais um direcionamento do investimento do capital volátil em “ativos fixos”, tais como terras, águas, minérios, dentre outros. Como facilitador dessa busca por valorização, os governos nacionais adotaram uma política liberalizante que facilitou a aquisição de terras pelas corporações mundo afora.

A escala das aquisições de terra deixa uma enorme marca no mundo, caracterizada por um grande número de microexpulsões de pequenos agricultores e de cidades inteiras, e por níveis crescentes de toxicidade na terra e na água ao redor das plantações instaladas nas terras adquiridas. Há números cada vez mais altos de pessoas desalojadas, de migrantes rurais que se mudam para favelas nas cidades, de cidades e de economias de subsistência destruídas, e, a longo prazo [sic], muita terra morta. [...] Milhões de pequenos proprietários brasileiros têm sido expulsos de suas terras, que foram absorvidas por vastas plantações de soja para exportação (SASSEN, 2016, p. 100 e 101).

No caso do Brasil, o método da “expulsão” aplicado contra os camponeses ainda é de uma violência antediluviana:

Um recorrente recurso da burguesia agrária continua sendo a violência. A prática da eliminação física e da pressão psicológica do campesinato, a exemplo de assassinatos, queima de barracos e pertences pessoais, destruição da produção, ameaças, torturas, prisões ilegais, perseguição, processos violentos de reintegração de posse em áreas ocupadas pelos sem-terra etc (BARROS, 2018, p. 190).

Um aspecto mais abrangente das expulsões refere-se à destruição de formas de vidas biológicas do seu *habitat* natural e da própria terra (“a terra vai estar exaurida, morta do ponto de vista clínico”), embora esta possa se recuperar “a muito logo prazo” (SASSEN, 2016, p. 101). As aquisições de terra por governos estrangeiros e empresas e do modo como exploram essa terra são fontes dessa destruição e representam, além disso, uma forma de resposta ao que foi aniquilado anteriormente em termos de terra e água. Neste ponto, a autora ressalta que a expulsão de elementos da biosfera de seu espaço vital se expressa não como “genealogias de destruição” específicas, que ocorrem em diversos lugares, mas “como expressão superficial de tendências subterrâneas mais profundas que atravessam o mundo, sem importar a organização econômico-política [sic] ou o modo de destruição ambiental” (SASSEN, 2016, p. 180).

Nos casos de destruição, principalmente do solo e da água, incluindo as consequências nocivas para saúde humana para as populações (tendo o câncer como mais grave), a autora enumera as contribuições de diversas atividades de extração mineral (rochas duras, carvão, ouro, chumbo), além de indústrias de transformação (como a liberação do cromo na indústria de curtume indiana) ao redor do mundo (Estados Unidos, Rússia, República Dominicana, Peru, Índia, dentre outros) (SASSEN, 2016). Além desses casos, ela destaca as consequências desastrosas ao meio ambiente e ao ser humano da produção nuclear, como nos casos ocorridos na Ucrânia, em 1986, e no Japão, em 2011. Na cidade de Chernobyl (Ucrânia), após um acidente no complexo energético, houve a liberação de toneladas de partículas radioativas, provocando várias mortes e um deslocamento de 336 mil pessoas para outras regiões (SASSEN, 2016, p. 216 e 217). Em Fukushima (Japão), devido à ocorrência de um terremoto próximo à usina nuclear, “cerca de 50 mil pessoas foram obrigadas a evacuar a área depois do desastre, e muitos agricultores e pescadores perderam seu sustento” (SASSEN, 2016, p. 220).

De forma análoga, destacam-se as vastas áreas do oceano tornadas “zonas mortas”:

[...] Uma série de práticas humanas, entre elas a poluição agrícola, tem um papel crucial nesta que é uma das formas mais extremas de degradação

ambiental. As zonas sofrem de hipóxia, falta de oxigênio necessário para manter a vida, e não experimentam a renovação das colunas de água necessária para restabelecer os níveis de oxigênio. [...] Calcula-se as zonas mortas do planeta tenham eliminado entre 343 mil e 734 mil toneladas de biomassa (SASSEN, 2016, p. 221).

Assim, a redução de áreas “vivas” causa a redução de zonas de pesca das populações costeiras (“o encolhimento de espaços econômicos”). Mas, a mudança climática, pelo aumento de secas ou inundações, já estaria afetando negativamente a produção agrícola global em diversas culturas tais como trigo, soja, milho e algodão, dentre outras, em todos os continentes (BANCO MUNDIAL *apud* SASSEN, 2016, p. 238 e 239).

Os demais casos apresentados, desde o açambarcamento da água por multinacionais (Nestlé, Coca-Cola dentre outras), que afetam abastecimento de água para população em áreas próximas, até o derretimento do gelo no Círculo Ártico que deslocou uma comunidade milenar, fazem parte de uma “[...] sistematicidade global em ação, independentemente de seus exemplos localizados. É mais profunda do que as diversas formações geopolíticas e as economias que construímos em nosso planeta. Globalmente, mais acima dessas diferenças, segmentos da biosfera são expulsos de seu espaço vital e se convertem em terra e água mortas” (SASSEN, 2016, p. 245).

Assim, essa forma de expulsão confere um significado mais abrangente em relação à acumulação primitiva, por incluir a destruição de outras formas de vida, incluindo a fauna e flora, para além do impacto econômico, seja no encolhimento de espaços produtivos por causa da “morte da terra e água”, seja no decréscimo da produtividade agrícola por conta de secas ou enchentes agudas.

Todas as formas de expulsão apresentadas por Sassen são resultados da ação dinâmica de lógicas organizadoras compostas de atores poderosos, mercados, tecnologias e governos, mas que “são muito mais do que indivíduos mais ricos, as empresas mais ricas ou os governos mais poderosos [...]” (SASSEN, 2016, p. 261 e 262). Seriam partes (“pedaços”) desses domínios que se reagrupariam para formar novas dinâmicas poderosas, “as quais não podem ser reduzidas a nenhuma das instituições fundamentais: nem à economia, nem à lei, nem ao capital” (SASSEN, 2016, p. 262)”. As consequências dessas “novas dinâmicas”, embora consideradas invisíveis às medições econômicas comuns, proliferam nas expulsões, “seja na forma da economia contraída da Grécia, das elites predatórias em Angola, do crescimento do número de desempregados a longo prazo [sic] ou de encarcerados em prisões com fins lucrativos” (SASSEN, 2016, p. 263), expandido o “espaço dos expulsos”.

De forma geral, nota-se que as expulsões (desemprego, perda de moradias, encarceramento, destruição de habitats etc.) refletem a dinâmica do modo de produção capitalista contemporâneo e de suas crises sistêmicas inerentes, guardando em seu bojo forças extraeconômicas capazes de tornar espaços comuns (terras, águas) mercadorias mais restritas aos trabalhadores; de explorá-los através de sofisticados instrumentos financeiros (securitização das hipotecas), além de abrir novos mecanismos de acumulação, como os encarceramentos em mãos da iniciativa privada.

5. Considerações finais

Apesar de ser considerada por alguns autores como uma categoria datada, que demarca a transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista, a acumulação primitiva permaneceu uma forma de acumulação que caminhou junto com o capitalismo desde a sua formação. Apresentando, conforme Marx, suas tonalidades distintas, sucessões e particularidades através e por diversos países, a acumulação primitiva se manifesta sempre via métodos violentos e de caráter extraeconômico, para que assim sejam assegurados os imperativos do capital e de sua relação social particular; que de um lado concentra a massa de trabalhadores expropriados violentamente dos seus meios diretos de produção e, do outro, uma

reduzida classe capitalista detentora dos meios de produção e expropriadora da riqueza material produzida de forma social.

Marx, já havia destacado que a acumulação primitiva também inclui todos os “revolucionamentos” que serviriam de base “para impulsionar artificialmente o processo de transformação do modo de produção feudal em capitalista”. Dentre eles, o sistema colonial, o sistema da dívida/crédito, o moderno sistema tributário e o sistema protecionista. Entretanto, todos esses sistemas constituem instituições centrais do capitalismo e têm como objetivo garantir/assegurar o processo de acumulação de capital, a exemplo do sistema colonial, que na atualidade responde pelo nome de imperialismo. Nesse sentido, é uma categoria que explica tanto a transição quanto o processo de reprodução do capitalismo em escala ampliada, pois continua atuante no quadro de acumulação incessante de capital ao longo do desenvolvimento mundial deste modo de produção. Se Marx pudesse analisar o processo de acumulação no capitalismo contemporâneo talvez nos sugerisse que a reprodução ampliada é muito maior do que a autodeterminação do capital, porque ela (a reprodução ampliada) só pode existir em combinação (coexistência) com formas e métodos de acumulação primitiva, seja qual for a etapa histórica do capitalismo.

Um dos desfechos das transformações econômicas ocorridas a partir dos anos de 1970, a partir da crise de sobreacumulação de capital e da Revolução Técnico-Científico-Informacional, além do predomínio do capital da órbita financeira, foi, justamente, despertar a nossa atenção para o caráter da acumulação primitiva do capitalismo do século XX. O capital na busca de novas fontes de acumulação ingressou nos processos de privatização de empresas estatais, de apropriação recursos naturais partilhados como a água (de forma semelhante às terras comunais em Marx), de pilhagem de terras em comunidades “primitivas” de agricultura familiar, bem como do esfacelamento de direitos sociais (previdência social) ou no roubo de invenções e fórmulas genéticas. É a partir de tais manifestações, muitas vezes com a participação do Estado, que Harvey repensa a categoria acumulação primitiva no mundo contemporâneo, através do conceito de “espoliação”.

De forma semelhante, Sassen apresenta a ideia de “expulsão”, para demonstrar novas formas de acumulação no capitalismo contemporâneo. Assim como Harvey, a autora enfatiza o papel da financeirização como alavanca da classe capitalista rentista para criar mecanismos complexos para securitizar “entidades e processos”; tal como ocorreu durante a captação de dinheiro dos trabalhadores em contratos de alto risco que mais tarde se tornariam ativos financeiros para especulação. Com a crise causada pela desvalorização dos títulos lastreados nesse sistema de crédito de hipotecas, vários trabalhadores foram expulsos suas casas sem nenhuma restituição do que já haviam pagado. Da mesma forma que acontecera no sistema da dívida/crédito apresentado na acumulação primitiva, papéis negociáveis de todo tipo, acompanhados de operações complexas entre instituições financeiras de todo mundo (um mercado globalizado), incluindo o crédito do mercado imobiliário, serviu para impulsionar “o jogo da Bolsa e a moderna bancocracia”. A referida autora ressalta, ainda, a atuação do Estado nas mudanças dos aparatos regulatórios trabalhistas visando facilitar a expulsões dos trabalhadores, incluindo os benefícios sociais pagos por ele (programas governamentais, auxílio desemprego, seguro saúde dentre outros).

Por fim, as expulsões também abrangem formas de destruição dos recursos naturais, resultando em consequências desastrosas para toda população do planeta, a exemplo do aquecimento global. É interessante observar, ainda, que as categorias “acumulação por espoliação” e “expulsão” guardam um sentido mais amplo em relação à acumulação primitiva, pois elas ultrapassam a lógica de acumulação originária e se encaminham para um tipo de acumulação que está relacionado a própria destruição do ser humano e de toda vida no planeta.

Referências

- BARROS, Ilena Felipe. O agronegócio e a atuação da burguesia agrária: considerações da luta de classes no campo. *Serv. Soc. Soc.*, São Paulo, n. 131, p. 175-195, jan./abr. 2018. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ssoc/n131/0101-6628-ssoc-131-0175.pdf>. Acesso em: 16 out. 2023.
- COUTO, Juliana Bezerra; FERREIRA, Alvaro Henrique de Souza. As remoções de favelas na cidade do Rio de Janeiro: a influência do discurso do risco. 2017. Dissertação (Mestrado)-Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Departamento de Geografia e Meio Ambiente, 2017. Disponível em: http://www.dbd.puc-rio.br/pergamum/biblioteca/php/mostrateses.php?open=1&arqtese=1512154_2017_Indice.html. Acesso em: 16 out. 2023.
- HARVEY, David. O novo imperialismo. 8ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2014.
- _____. Para entender o capital: Livro I. São Paulo: Boitempo, 2013.
- GONÇALVES, Guilherme Leite. Acumulação primitiva, expropriação e violência jurídica: expandindo as fronteiras da sociologia crítica do direito. *Revista Direito e Práxis*, Rio de Janeiro, v. 7, n. 13, p. 575-635, 2016. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/28770>. Acesso em: 16 out. 2023.
- HILSENBECK FILHO, Alexander Maximilian. O zapatismo e o fim da história. *Revista de Iniciação científica da Unesp, Marília*, v. 3, n. 4, p. 142-157, 2004. Disponível em: <http://www2.marilia.unesp.br/revistas/index.php/ric/article/view/106>. Acesso em: 10 out. 2023.
- JESUS, Júlio César Lopes de. A expropriação da previdência pública como estratégia de financeirização do capital. *Serv. Soc. Soc.*, São Paulo, n. 131, p. 155-174, abr. 2018. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/0101-6628.135>. Acesso em: 10 out. 2023.
- LENCIONI, Sandra. Acumulação primitiva: um processo atuante na sociedade contemporânea. 2012. Disponível em: <https://journals.openedition.org/confins/7424?lang=pt#quotation>. Acesso em: 10 out. 2023.
- LUXEMBURGO, Rosa. A acumulação do Capital: contribuição ao estudo econômico do imperialismo. São Paulo, Nova Cultural, 1988. v. II. (Coleção Os Economistas).
- MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política: Livro I: o processo de produção do capital. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 785-830.
- PLIHON, Dominique; REY, Nathalie. Espanha, doze anos de miopia. *Boletim de Economia e Política Internacional (BEPI)/Instituto De Pesquisa Econômica Aplicada: Brasília – DF*, n. 13, jan./abr. 2013. Disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/4452/1/BEPI_n13_espanha.pdf. Acesso em: 10 out. 2023.
- PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. A Luta pela Apropriação e Reapropriação Social da Água na América Latina. 2008. Disponível em: <https://www.docsity.com/pt/a-luta-pela-apropriacao-e-reapropriacao-social-da-agua-na-america-latina/4732679/>. Acesso em: 05 out. 2019.
- ROMERO, Agustín Ávila. Capitalismo y luchas socio-territoriales em Chiapas, México (Capitalism and

socio-territorial struggles in Chiapas, Mexico). *Revista GeoNordeste*, [S.l.], n. 2, p. 77-93, fev. 2017. ISSN 2318-2695. Disponível em: <https://seer.ufs.br/index.php/geonordeste/article/view/6149>. Acesso em: 05 out. 2023.

SASSEN, Saskia. *Expulsões: brutalidade e complexidade na economia global*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2016.

WOOD, Ellen M. *O império do capital*. Tradução de Paulo Cezar Castanheira. São Paulo: Boitempo, 2014.

ZAREMBKA, Paul. Primitive Accumulation in Marxism, Historical or Trans-historical Separation from Means of Production? Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/228951795_Primitive_accumulation_in_Marxism_historical_or_transhistorical_separation_from_means_of_production. Acesso em: 05 out. 2023.